

GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

Espaços públicos responsivos e arte digital: informação e transformação social

Andre Pinto dos Santos (UFES)
Dra. Marcela Alves de Almeida (UFES)

RESUMO

Dentro do panorama das cidades inteligentes há o uso massivo de tecnologias voltadas para a geração de dados que alimentam sistemas fechados e sociotécnicos que se tornam inacessíveis ou ilegíveis para a população. Em contraponto, o conceito de espaços públicos responsivos busca ativar a cidade e convidar o cidadão a usufruir do espaço público, usando meios digitais e a interação em tempo real ou não. Neste contexto a tecnologia é um meio para criar espaços agradáveis, interativos, convidativos e informativos. Deste modo, o objetivo deste trabalho é analisar através de revisão bibliográfica como as artes digitais inseridas no espaço público podem ser utilizadas como meios de comunicar dados tornando-os responsivos e deste modo, visibilizar pautas importantes sobre a cidade e seu lugar de convivência, criando formas de empoderamento social através da arte.

Palavras-chave: Cidades inteligentes; Espaços públicos responsivos; Artes digitais; Informação.

ABSTRACT

Within the panorama of smart cities, there is a massive use of technologies aimed at generating data that feed into closed and sociotechnical systems that become inaccessible or illegible to the population. In contrast, the concept of responsive public spaces seeks to activate the city and invite citizens to enjoy public spaces using digital means and real-time or non-real-time interaction. In this context, technology serves as a means to create pleasant, interactive, inviting, and informative spaces. Thus, the objective of this study is to analyze through a literature review how digital arts integrated into public spaces can be used as a means to communicate data, making them responsive and thereby bringing visibility to important issues about the city and its shared spaces, creating forms of social empowerment through art.

Keywords: Smart cities; Responsive public spaces; Digital arts; Information.

INTRODUÇÃO

A cidade inteligente emprega tecnologias para melhorar a eficiência urbana, controlar processos que ocorrem na cidade e gestão de suas infraestruturas básicas de funcionamento, como fornecimento de água, energia, entre outros. Porém algumas questões permanecem ocultas

na discussão sobre a efetividade da cidade inteligente tendo em vista que soluções de alta tecnologia na cidade não são pensadas prioritariamente para as pessoas e/ou não as inclui nos processos: as pessoas “[...] podem viver em uma utopia de alta tecnologia projetada por empresas e governos municipais para eles, não com ou por eles” (LANGE; SYNNE; LEINDECKER, 2019, p. 158, tradução nossa).

Outra questão é a grande geração de dados a partir de suas infraestruturas tecnológicas, como sensores, câmeras e demais aparatos que capturam dados que são usados para leitura do funcionamento da cidade e orientar políticas públicas. Para Kitchin, Lauriault e McArdle (2018) as questões normativas, éticas e epistemológicas sobre a geração e captura deles são abordadas de forma incipiente e, pouco se sabe sobre a quem eles beneficiam, quais relações espaciais criam no território e a que fim se destinam.

As tecnologias estão criando um cenário de cidades apelidado de 3C’s: consumo, controle e capsularização. Ao dispor de plataformas de compras, serviços baseados em localização e cartões fidelidades, as cidades são otimizadas para o consumo. Com os aparatos de vigilância e captura de dados, têm-se o controle. Com os dispositivos móveis, acesso online a produtos e serviços e outros dispositivos que facilitam a individualidade, as pessoas se retiram da vida pública e se encapsulam em seus domínios privados (LANGE; WAAL, 2012).

Assim, uma questão importante é como tornar a cidade inteligente socialmente significativa para seus cidadãos, permitindo a apropriação deles no espaço público e fomentando a participação ativa na condução de políticas públicas. Haklay (2018) argumenta que para isso uma das possibilidades é usar os dados gerados e transformá-los em informações úteis e significativas para a população, de forma a abordar problemas e desafios que comunidades enfrentam no cotidiano urbano.

Dessa forma, é preciso buscar maneiras de trazer o debate para a esfera pública e propor maneiras de fazer da informação um atrativo nos espaços públicos, tornando-o mais ativo, convidativo e possibilitando que as pessoas participem e estejam presentes nestes espaços.

Assim, em vista da problemática apresentada, os espaços públicos responsivos podem ser uma alternativa para a ativação dos espaços da cidade por meio de instalações de arte digital. O

objetivo deste texto é analisar exemplos de arte digital inseridas no espaço público e discutir como o engajamento social em torno da informação e do objeto artístico contribuem para a vitalidade urbana, criando espaços urbanos responsivos socialmente significativos.

ESPAÇOS PÚBLICOS RESPONSIVOS

A palavra responsividade (do inglês *responsiveness*) segundo o dicionário de Oxford (c2023) refere-se à habilidade de resposta rápida e positiva a algo. Dessa forma, ambientes responsivos podem ser entendidos a partir da “[...] ideia de que o ambiente construído deve fornecer aos seus usuários um ambiente essencialmente democrático, enriquecendo suas oportunidades ao maximizar o grau de escolha disponível para eles” (BENTLEY et al., 1985, p. 9, tradução nossa).

Os espaços públicos responsivos são abordados por Charkhchian e Daneshpour (2009), que estabelecem os princípios para o design de espaços públicos em quatro dimensões: social, física, ativa e significativa. Essas dimensões interagem mutuamente para criar um espaço agradável, considerando indicadores que visam atender às necessidades básicas humanas, sugerindo um novo modelo de espaço público, denominado **espaços públicos responsivos**.

Ampliando o conceito de responsividade de espaços, Cantrell e Holzman (2016) argumentam que nos últimos tempos, houve uma série de experimentos utilizando tecnologias responsivas. Trabalhos inovadores utilizando essa ferramenta foram criados como instalações ou características arquitetônicas do ambiente construído, em uma relação interdisciplinar de colaboração e aproveitamento de tecnologias acessíveis. Assim, o uso das tecnologias responsivas criou uma nova forma de abordagem para soluções de design por sua capacidade de detectar e responder fenômenos ambientais, mudando a forma de compreensão, interpretação, experimentação e interação com o ambiente.

Neste contexto, Suurenbroek, Nio e Waal (2019) argumentam que espaços públicos responsivos são locais que utilizam tecnologias interativas para se adaptarem aos usuários e situações, criando condições que melhoram a qualidade do espaço público para os transeuntes e

convida-os para se apropriarem do espaço. Assim, segundo os autores, a tecnologia tem um papel central para abordar os espaços públicos de maneiras inovadoras, ativando e melhorando a qualidade do domínio público.

A partir dessas definições, pode-se compreender que os espaços públicos responsivos buscam otimizar a experiência do usuário ao se adaptar às suas necessidades e, por isso, são ambientes democráticos e com variedade de usos, podendo beneficiar a sociedade com o uso de tecnologias responsivas, criando espaços interativos e informativos.

Portanto, há uma relação benéfica ao criar esses espaços, pois têm o potencial de estabelecer formas de engajamento em torno de informações socialmente significativas além de atrair pessoas a vivenciar a cidade. Nesse contexto, é importante analisar como é possível transformar espaços da cidade em locais atrativos, explorando o uso da arte pública.

ARTE PÚBLICA E A ATIVAÇÃO URBANA

As intervenções de arte pública contribuem para criar espaços criativos, proporcionando oportunidades para autoexpressão artística, diálogo entre a comunidade, educação e entretenimento, desempenhando papel fundamental na vitalidade e no dinamismo local. Além disso, inspiram participação, solução de problemas comunitários, melhoria da infraestrutura ambiente e transformação dos lugares. Assim, apresentam-se como ferramentas capazes de gerar impactos econômicos, sociais e culturais positivos. (CUFFIE, 2021; STEPS PUBLIC ART, 2023).

No aspecto social, a arte pública pode melhorar a qualidade de vida, bem-estar social, senso de comunidade entre outros. Em relação a contribuição cultural, pode comunicar mensagens sobre cultura, história, política, problemas sociais, além de tornar a arte acessível ao público. Na economia, a arte pública contribui atraindo visitantes e moradores para o espaço público, movimentando a economia local e possibilitando novos negócios na comunidade (STEPS PUBLIC ART, 2023; HALL; ROBERTSON, 2013).

Assim, a criação de espaços urbanos qualitativos cada vez mais prezam pela ativação dos espaços através do convite ao uso, usando tanto estratégias de design quanto a arte pública para estimular a apropriação pelos transeuntes. Assim, Costa e Erjavec (2019, p. 5, tradução nossa), argumentam que:

Os espaços públicos são amplamente reconhecidos como um aspecto crucial da sustentabilidade e do desenvolvimento amigável das cidades e desempenham um papel relevante para a qualidade de vida urbana. É consensual que a criação de um ambiente urbano saudável, atrativo e sustentável não depende apenas da presença, distribuição, interligação e acessibilidade a espaços abertos, mas também da sua usabilidade em termos de atratividade, responsividade e inclusão.

Nesse sentido, o estúdio 100architects projetou uma intervenção artística na entrada do metrô de Santiago, Chile, dispondo de vários elementos para a ativação urbana. Segundo os designers, o projeto *Huellas Artes* (Figura 1) reinterpreta a pegada humana como rastro artístico da cidade, fato evidenciado pelas pinturas no chão da praça como os caminhos preferenciais feitos pelos usuários do metrô. Assim, a praça que antes era um espaço não funcional, transformou-se um espaço de convivência vibrante e convidativo para os pedestres da região. No contexto da responsividade abordado, apesar da ausência de tecnologias responsivas, o ambiente consegue oferecer variedade de usos e apropriações, criando um espaço físico de sociabilidade, ativo e significativo no contexto da cidade.

Figura 1 – *Huellas Artes*, intervenção urbana na cidade de Santiago, Chile.

Fonte: 100architects, 2015

Desse modo, as intervenções urbanas se apresentam como uma linguagem artística das cidades que interseccionam o campo artístico e político. São uma potência poética e linguagem expressiva que provoca, critica e causa reflexões sobre arte e sociedade. A intervenção urbana se apropria dos espaços de uso coletivo e admite diversas maneiras de expressão artística, como esculturas, performances, projeções, entre outras, e cada vez mais os artistas que antes limitavam-se ao espaço privado, buscam a própria cidade como suporte da arte e, dessa forma, surgem as intervenções urbanas (GERVILLA; DEMERCIAN, 2020; DE-ZOTTI; TORALLES; FERREIRA, 2018).

Assim, a arte pública desempenha importante papel na responsividade dos espaços públicos, possibilitando variedade de usos, e atendimento às necessidades humanas como preconiza Charkhchian e Daneshpour (2009). Ampliando as possibilidades de responsividade do espaço público, o uso das tecnologias responsivas em instalações de arte digital pode criar novas maneiras de interação social, principalmente se usadas como meio de informação para os cidadãos. Dessa forma, a seguir discute-se o uso da arte digital como meio de informação e seu uso para a responsividade do espaço em que está inserida.

ARTE DIGITAL E INFORMAÇÃO

A tecnologia digital influencia diversos aspectos da nossa vida e, sendo assim, as instalações de arte em espaços públicos devem ganhar uma nova dinâmica através dela. Para Miralles (2019), estamos vivendo uma transição de um espaço construído estático para um espaço dinâmico através das novas tecnologias, que traz para o cidadão um papel ativo de mudanças e novas formas de se relacionar com a cidade.

Assim, a arte pública pode deixar de ser apenas algo estático no espaço público e ganha novas dinâmicas através da interatividade e engajamento público (Figura 2). A instalação de arte digital *Responsive Public Space*, é um “[...] ambiente onde os participantes podem entrar, se

movimentar e, por meio da interação uns com os outros, experimentar diferentes fragmentos de um ambiente sonoro e visual sensível à ação” (ORTLOS, 2013).

Figura 2 – *Responsive Public Space*, instalação do estúdio Ortlos que convida as pessoas a interagirem com a instalação.

Fonte: Ortlos, 2013.

Assim, a arte contemporânea no espaço público tem tido um grande impacto nas obras de artes tradicionais, principalmente porque as obras de arte digitais possuem o potencial de dinamizar culturalmente o ambiente urbano na variedade de formas que se apresenta e, influenciar o comportamento das pessoas em relação às informações que auxiliam no conhecimento sobre a cidade. Essas dinâmicas podem contribuir para a discussão de problemas urbanos e fomentar a participação social (CUFFIE, 2021; LIU, 2021; LITWIN; STOCK, 2020).

Nesse sentido, a arte digital em conjunto com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) podem criar novas formas de engajamento com o público, promovendo experiências agradáveis no local em que está inserida e, no contexto do espaço público, tornando as informações acessíveis para as pessoas que transitam na cidade. Assim, as TIC's incorporadas à instalação de arte digital podem favorecer discussões em um processo de socialização, resultando em vínculos sociais e apego ao lugar (FERREIRA; ANACLETO; BUENO, 2014).

Ao combinar arte e TIC's, é possível envolver o público em questões éticas relacionadas à política, no entanto, para que isso ocorra de maneira efetiva, é essencial que as informações

sejam amplamente divulgadas por meio da integração entre arte e TIC's (FODEN, 2012 apud BAKER, 2016).

As tecnologias responsivas já foram amplamente utilizadas no campo da arte, em exposições de museus e em obras de arte ao ar livre, oferecendo experiências lúdicas para os usuários. Na cidade, essas tecnologias são aplicadas majoritariamente em infraestruturas urbanas, visando sua otimização. Dessa forma, artistas, designers e arquitetos têm criado esforços para utilizar essas tecnologias para ativação de espaços públicos com vistas a melhorias da qualidade deles (SUURENBROEK; NIO; WAAL, 2019). Dessa forma, cabe analisar exemplos de arte digital no espaço público cujo propósito para além da arte é tornar o cidadão informado sobre problemáticas sociais que ocorrem na cidade, ativando áreas e convidando as pessoas para usufruir do espaço público.

A instalação *The Living Light* (Figura 3), localizada em Seul (Coréia do Sul), criada em 2009 pelos artistas David Benjamin & Soo-in Yang é um pavilhão instalado no espaço público que tem o formato baseado no mapa dos bairros de Seul e, sua cobertura exibe informações sobre a qualidade do ar nos bairros da cidade. Além disso, as pessoas podem enviar um *sms* (*short message service*) para interagir com a instalação, consultando em tempo real a qualidade do ar de seu bairro e fazendo com que a respectiva área representada na instalação pisque indicando a qualidade do ar.

Figura 3 - *The Living Light*, instalação de arte digital que exibe a qualidade do ar nos bairros de Seul, Coréia do Sul.

Fonte: Architizer, c2023.

Dessa forma, a instalação permite uma aproximação entre as pessoas e os dados que normalmente são complexos de entender e, assim, permite ao cidadão o poder de resposta. Nesse sentido:

A capacidade de nossas paisagens, arquitetura e infraestrutura de expressar informações de forma abstrata por meio de visualizações acessíveis e fluxos de dados permite um relacionamento com objetos físicos. Essa comunicação em evolução cria a possibilidade de interagir com sistemas físicos de maneira mais articulada (CANTRELL; HOLZMAN, 2015, p.132, tradução nossa).

Assim, a instalação estabelece uma relação dialógica com os cidadãos e os insere em uma discussão pública sobre o meio ambiente local. A partir disso, criam-se novas dinâmicas sociais e uma nova forma de uso do parque público, como local de obtenção de informação sobre a cidade e possivelmente, espaço de diálogo e debate entre os moradores da cidade.

Outro exemplo de arte digital no espaço público é a instalação *Weather Report* (Figura 4), idealizada pelo coletivo de design MINN_LAB. Executada em 2016 na cidade de Minneapolis

(no estado americano Minnesota), a instalação tinha como objetivo informar os cidadãos sobre as mudanças climáticas, capturando dados por meio de instrumentos meteorológicos e, integrando-os com dados de interação do público. As informações qualitativas e quantitativas eram projetadas em uma cortina de balões insufláveis. Os designers buscaram “representar uma gama de percepções e opiniões públicas em torno da noção de mudança climática e nosso papel tangível nela como sociedade, tanto individual quanto coletivamente” (MINN_LAB, 2016, n.p).

Figura 4 - Instalação *Weather Report*, projetando dados de mudanças climáticas e interações dos usuários.

Fonte: MINN_LAB, 2016.

A partir dos exemplos, observa-se o potencial da arte digital no processo de informar o cidadão sobre temas que são muitas vezes invisibilizados, estimulando a tomada de consciência e trazendo novas formas de enfrentamento dos problemas urbanos. O uso da arte digital estabelece novas dinâmicas para as informações com sua facilidade de atualização dos dados e, pelas suas ilimitadas formas de materializar a informação e torná-la significativa para a população. Além disso, a combinação entre tecnologias interativas e design urbano pode ser compreendida como um esforço interdisciplinar em invocar qualidades aos espaços urbanos (SUURENBROEK; NIO; WAAL, 2019).

Assim, a relação entre arte digital e espaços responsivos está na sua capacidade de adicionar novas formas de relação entre o cidadão e o espaço público. Dessa forma:

[...] Embora agora haja muitos exemplos de mídia digital em espaços públicos, como grandes telas digitais e acesso sem fio à Internet, a experiência desses lugares permanece praticamente inalterada. Um espaço verdadeiramente digital reuniria várias camadas de mídia dentro de um ambiente físico responsivo. Em outras palavras, a forma física deve ser capaz de mudar e responder à informação, assim como a mídia, e a mídia deve se tornar instrumental na moldagem de sua forma (FRENCHMAN; ROJAS, 2006, p. 18 tradução nossa).

Conforme Suurenbroek, Nio e Waal (2019, p. 14, tradução nossa) “os espaços públicos desempenham um papel essencial no processo de formação de comunidades de residentes urbanos”. Sendo assim, a arte digital integrada com as TIC’s pode atuar como mediação entre os usuários e governos e, a partir disso, empoderar comunidades para debates sobre problemas urbanos. Em paralelo, essas tecnologias podem aumentar o senso de lugar e pertencimento. Assim, esses espaços tornam-se locais atrativos e incentivam que as pessoas passem mais tempo ao ar livre, além de que o uso das tecnologias no espaço público serve como interfaces para apoiar novas formas de co-criação (COSTA et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços tecnológicos da cidade contemporânea exigem que novas formas de relação com a cidade sejam estabelecidas. A tecnologia utilizada como fim pode contribuir para a fragmentação social, quando possibilita que as pessoas se retirem do espaço público e que os contatos sociais sejam menos frequentes. Dessa forma, ao pensar o espaço público como local de pluralidades, encontros e experiências individuais que auxiliam na formação de comunidades e personalidades, devemos enxergar novas possibilidades para o emprego das tecnologias digitais.

O avanço tecnológico proporciona novas formas de pensar e projetar o espaço público, valendo-se do conceito de espaços responsivos que se adaptam as necessidades dos habitantes.

Nesse contexto, a arte digital tem o potencial de criar espaços convidativos ao uso ao mesmo tempo que pode proporcionar espaços de debate sobre a cidade, fortalecendo as relações sociais e ativando os espaços urbanos.

Portanto, pensar em espaços públicos responsivos é subverter o uso da tecnologia nas cidades inteligentes a favor da sociedade e, usar a arte pública, especificamente a arte digital para dotar o cidadão de informações de suas realidades é possibilitar que eles sejam agentes ativos na discussão sobre a cidade.

REFERÊNCIAS

- 100ARCHITECTS. Huellas Artes. *Website 100architects*. 2015. Disponível em: <<https://100architects.com/project/huellas-artes/>> Acesso em: <23/05/2023>
- ARCHITIZER. Living Light. *Website Architizer*. 2009. Disponível em: <https://architizer.com/projects/living-light/>. Acesso em: <24/05/2023.>
- BAKER, Camille. ICT&ART Connect: connecting ICT & art communities project outcomes. In: ENGLAND, D; SCHIPHORST, T; BRYAN-KINNS, N. *Curating the Digital: space for art and interaction*. [S.L.]: Springer, 2016. p. 89-105.
- BENTLEY, I; ALCOCK, A; MURRAIN, P; MCGLYNN, S; SMITH, G. *Responsive environments: A manual for designers*. Routledge, 1985.
- CANTRELL, Bradley E.; HOLZMAN, Justine. *Responsive landscapes: strategies for responsive technologies in landscape architecture*. Routledge, 2015.
- CHARKHCHIAN, Maryam; DANESHPOUR, Seyyed Abdolhadi. Interactions among different dimensions of a responsive public space: case study in Iran. *Review Of Urban & Regional Development Studies*, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 14-36, 2009. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-940X.2009.00157.x>> Acesso em: <22/05/2023>
- COSTA, C. S; ERJAVEC, I. Š; KENNA, T; LANGE, M; IOANNIDIS, K; MAKSYMIUK, G; WAAL, M. (ed.). *CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology: new approaches and perspectives*. Cham: Springer, 2019. 331 p.
- CUFFIE, Hilary Adina Theresa. Public Art and The Impact It Has on The Society. *Journal Of Contemporary Indonesian Art*, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 98-104, 2022. Disponível em: <<https://journal.isi.ac.id/index.php/jcia/article/view/6080/0>> Acesso em: <23/05/2023>
- DE-ZOTTI, B; TORALLES, C; FERREIRA, R. Cartografia poética da arte urbana no município do Rio Grande/RS em 2018. In: Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana, 4., 2018, Pelotas. *Anais [...] Pelotas: EICCMU, 2018. p. 61-81*. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/eiccmu/files/2019/02/capa_fapergs-mesclado-compactado.pdf> Acesso em: <29/10/2022>

FERREIRA, V; ANACLETO, J; BUENO, A. Translating Art Installation into ICT. *Proceedings Of The 32Nd Acm International Conference On The Design Of Communication Cd-Rom*, [S.L.], p. 1-6, 27, 2014. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/10.1145/2666216.2666226>> Acesso em: <23/05/2023>

FRENCHMAN, D; ROJAS, F. Zaragoza's Digital Mile: place-making in a new public realm [media and the city]. *Places*, S.L., v. 2, n. 18, p. 16-25, 2006. Disponível em: <<https://escholarship.org/uc/item/5dm2932p#author>> Acesso em: <24/05/2023>.

GERVILLA, L. R; DEMERCIAN, R. Espaço urbano: território de interatividade. *Revista Científica FAP*, Curitiba, v. 2, n. 23, p. 14-24, 2020. Disponível em: <<http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/3624>> Acesso em: 28/10/2022>

HAKLAY, Mordechai. Beyond quantification: a role for citizen science and community science in a smart city. In: KITCHIN, Rob; LAURIAULT, Tracey P.; MCARDLE, Gavin (ed.). *Data and the city*. Nova York: Routledge, 2018. Cap. 4. p. 44-57.

HALL, Tim; ROBERTSON, Iain. Public Art and Urban Regeneration: advocacy, claims and critical debates. *Landscape Research*, [S.L.], v. 26, n. 1, p. 5-26, 2001. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01426390120024457>> Acesso em: <20/05/2023>

KITCHIN, Rob; LAURIAULT, Tracey P.; MCARDLE, Gavin. Data and the City. In: *Data and the City*. Routledge, 2017. p. 1-13.

LANGE, Michiel de; SYNNESE, Kåre; LEINDECKER, Gerald. Smart Citizens in the Hackable City: on the datafication, playfulness, and making of urban public spaces through digital art. In: *Cyberparks – The Interface Between People, Places and Technology*, [S.L.], p. 157-166, 2019. Springer International Publishing.

LANGE, Michiel de; WAAL, Martijn de. *Social Cities of Tomorrow*: conference text. p. 1-5, 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/310476390_Social_Cities_of_Tomorrow_conference_text> Acesso em: <23/05/2023>

LITWIN, K; STOCK, W. G. Signaling Smartness: smart cities and digital art in public spaces. *Journal Of Information Science Theory and Practice*, [s.l.], v. 8, n. 1, p. 20-32, 2020. Disponível em: <<http://koreascience.or.kr/article/JAKO202015358832998.page>> Acesso em: <15/12/2022>

LIU, Chang. Research on Urban Public Art Design Based on Digital Information Technology. *Journal Of Physics: Conference Series*. S.L, p. 1-5. 2021. Disponível em: <<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17426596/1992/2/022081>> Acesso em: <15/12/2022>

MINN_LAB. Weather Report. *Website MINN_LAB*. 2016. Disponível em: <<https://ivlab.github.io/minnlab/weather-report.html>> Acesso em: <19/05/2023>

MIRALLES, F. F. Arquitecturas interactivas: prácticas visuales emergentes en la ciudad interfaz. *Expresión Gráfica Arquitectónica*, S.L, v. 24, n. 36, p. 222-231, 2019. Disponível em: <<https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/12087>> Acesso em: <12/12/2022>

ORTLOS SPACE ENGINEERING. Responsive Public Space. *Website Ortlos Space Engineering*. 2013. Disponível em: <<https://ortlos.com/projects/responsive-public-space/>> Acesso em: <23/05/2023>

OXFORD LEARNER'S DICTIONARIES. *Definition of responsiveness*. S.L: Oxford University Press, 2023. Disponível em: <<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/responsiveness?q=responsiveness>> Acesso em: <23/05/2023>

STEPS PUBLIC ART. *Inspired Art Impact: a toolkit for mainstreet cultural tourism*. Toronto: Steps, 2023. 148 p. Disponível em: <<https://stepspublicart.org/inspired-art-impact/>> Acesso em: <22/05/2023>

SUURENBROEK, F; NIO, I; WAAL, M. *Responsive Public Spaces: exploring the use of interactive technology in the design of public spaces*. Amsterdam: Amsterdam University Os Applied Sciences, 2019. 417 pp.

Como citar este texto:

SANTOS, Andre P.; ALMEIDA, Marcela A. Espaços públicos responsivos e arte digital: informação e transformação social. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-14.